

АКТИВЛАР ҚАДРСИЗЛАНИШИ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР УЧУН АҲАМИЯТИ

Жаримбетов Ажинияз Курбанбаевич-

Тошкент давлат иқтисодиёт университети,

таянч докторант

ajiniyaz.jarimbetov@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада активлар қадрсизланиши ҳисобини юритишнинг хўжалик юритувчи субъектлар учун аҳамияти, ва активлар қадрсизланиши ҳисобини тўлиқ юритган хўжалик юритувчи субъект ҳисоботлари билан, активлар қадрсизланишини юритмаган хўжалик юритувчи субъект ҳисоботлари таҳлил қилиниб, ўларни таққослаб хулосалар ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: активлар қадрсизланиши, баланс қиймати, узоқ муддатли активлар, устав капитал, капитал рентабеллиги коэффициенти (ROCE)

Аннотация. В данной статье анализируется важность учета обесценения активов для хозяйствующих субъектов, а также отчеты хозяйствующих субъектов, полностью учитывающих обесценение активов, и отчеты хозяйствующих субъектов, не учитывающих обесценение активов, и даются выводы и рекомендации путем их сравнения.

Ключевые слова: обесценение активов, балансовая стоимость, долгосрочные активы, уставный капитал, коэффициент рентабельности капитала (ROCE).

Annotation. This article analyses the importance of asset impairment accounting for business entities, as well as the reports of business entities that fully account for asset impairment and the reports of business entities that do not account for asset impairment, and provides conclusions and recommendations by comparing them.

Keywords: asset impairment, carrying value, long-term assets, charter capital, return on capital employed (ROCE).

Активлар қадрсизланиши ҳисобини тўғри юритишни йўлга қўйиш жаҳонда 2008-йилда рўй берган жаҳон молиявий инқирози давридан сўнг актуал масалалардан бирига айланди. 2008-йили жаҳонда рўй берган молиявий инқироз давридан сўнг, жаҳондаги йирик компаниялар агар вақтида активлар қадрсизланишини тўғри йўлга қўйганимизда, молиявий

инқироз компанияларга қаттиқ таъсир этмаган бўлар эди деб хулосалар килди. Ва натижада жаҳон молиявий инқироздан сўнг молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига (МХХС) активлар қадрсизланиши бўйича ўзгартиришлар, қўшимчалар киритиш зарурлиги тан олинди ва халқаро стандарт қўмитаси тамонидан МХХСларига ўзгартиришлар, қўшимчалар киритилди.

Мамлакатимизда активлар қадрсизланиши ҳисобини йўлга қўйиш асосан 2020-йил 24-февральдаги ПК 4611-сон [қарори](#) асосида МХХС ўткан ташкилотлар учун МХХС талабларидан бири бўлиб келмоқда. Аммо мамлакатимиздаги ҳисоботларин бухгалтерия ҳисоботи миллий стандарти (БХМС) бўйича юритадиган ташкилотлар учун ихтиёрий деб қабул қилиш мумкин, чунки, БХМС ларида активлар қадрсизланиши ҳисобини юритиш бўйича мажбурий талаблар келтирилмаган.

Молиявий ҳисоботларда активлар қадрсизланиши ҳисобини юритмасак хўжалик юритувчи субъектларни қандай салбий оқибатларга олиб келиши мумкин деган саволга жавоблар излашни давом эттирамыз. Биринчи навбатда активларимизнинг баланс қийматининг нотўғри ифодаланиши ва натижада активларимизни баланс қийматида сотиш имкониятини йўқотишимиз, иккинчи корхонанинг фойда, зарарларининг ва дивидендларнинг нотўғри ҳисобланиши ва натижада корхона дивидендларининг вақтида тўлаш имкониятини йўқотиши рўй беради. Буларни қуйидаги 1-расмда аниқ кўришимиз мумкин.

1-расм. Молиявий ҳисоботларда активлар қадрсизланиши ҳисобини юритмасликнинг салбий оқибатлари.

МХХС ўткан хўжалик юритувчи субъектлар агар активлар қадрсизланиши ҳисобини ҳисоботларда тан олган вазиятда ва қадрсизланиш ҳисобларин ҳисоботларда юритмаган вазиятлардаги хўжалик юритувчи

субъектнинг молиявий ҳисоботларин таққослаб кўришимиз мумкин. А корхона активлар кадрсизланиши ҳисобини юритди, ва натижада йил давомида активлари 30 (млн) сум миқдорда кадрсизланганлиги аниқланилди. Ва натижада корхонанинг узоқ муддатли активлари 470 (млн) сумни ҳосил қилди ва ҳисоботлари қуйидаги кўринишга эга бўлади.

1-жадвал

Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот.

Узоқ муддатли активлар	470	Жорий мажбуриятлар	40
Жорий активлар	120	Узоқ муддатли мажбуриятлар	230
		Устав капитал	150
		Захиралар	170

Фойда ёки зарар тўғрисидаги ҳисоботда фойда миқдори 60.

Иккинчи вазият бўйича корхона активлар кадрсизланиши ҳисобини тўлиқ юритмади, ва натижада узоқ муддатли активлари 500 (млн) сумни ҳосил қилди, ва натижада молиявий ҳисоботлари қуйидаги кўринишга эга бўлди.

2-жадвал

Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот.

Узоқ муддатли активлар	500	Жорий мажбуриятлар	40
Жорий активлар	120	Узоқ муддатли мажбуриятлар	230
		Устав капитал	150
		Захиралар	200

Фойда ёки зарар тўғрисидаги ҳисоботда фойда миқдори 90.

Икки вазиятдаги ҳисоботларни таққослаб ўрганиш натижасида иккинчи вазиятдаги ҳисоботларда қуйидаги фарқлар пайдо бўлади.

- Узоқ муддатли активлар миқдорининг ортиқ ифодаланиши
- Захираларимизнинг ортиқ ифодаланиши
- Фойда ёки зарар тўғрисидаги ҳисоботимизда фойда миқдорининг ортиқ ифодаланиши

Икки вазиятдаги ҳисоботларни капитал рентабеллиги коэффиценти (ROCE) бўйича таҳлил қилиб ўрганиш натижасида қуйидагиларни аниқлашимиз

мумкин. Биринчи вазият бўйича ҳисоботларда капитал рентабеллиги коэффиценти (ROCE)

$$ROCE = \frac{EBIT}{\text{Capital employed}} = \frac{90}{230+150+170} = \frac{60}{550} = 10.9 \%$$

Иккинчи вазият бўйича ҳисоботларда капитал рентабеллиги коэффиценти (ROCE)

$$ROCE = \frac{EBIT}{\text{Capital employed}} = \frac{90}{230+150+200} = \frac{90}{580} = 15.51 \%$$

Юқоридаги тахлиллар натижасида, активлар қадрсизланиши ҳисобининг тўғри ифодаланмаслиги сармоядорлар учун муҳим бўлган капитал рентабеллиги коэффиценти (ROCE) нотўғри ифодаланишини кўрсатиб берди. Ва бу сармоядорлар учун қарорлар қабул қилишда, тахлил қилишда ўз салбий таъсирин кўрсатади. Бундай салбий таъсирлар рўй бермаслиги учун, корхонада мавжуд бўлган активларимизни камида ҳар чоракда активларимизнинг қадрсизланиш оломатлари мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлаб, қадрсизланиш оломатлари мавжуд бўлган активларимизни ҳисобот даври вақтидан олдин қадрсизланиш тестини ўтказишни тавсия қиламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қарор (2022) Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 2022 йил 10-ноябрда 61 рақамли буйруғи, 36 сон “Активлар қадрсизланиши” БҲХС, 21-илова, рўйхат рақами 3400. - <https://lex.uz/docs/6312360>

2. А.Х.Пардаев, З.А.Пардаева:-Бошқарув ҳисоби: Дарслик Т.: “Иқтисод-Молия” 2019.